

Системи джерел торговельно–економічної інформації міжнародної торгівлі: ООН, СОТ, інші міжурядові та міжнародні організації і об'єднання країн. Типологія та організаційні аспекти.

Предметом роботи є розгляд теоретичних та практичних аспектів діяльності світових міжнародних організацій та об'єднань країн які забезпечують нормативно–правові, регулюючі та інформаційні функції щодо економічної та торгової діяльності країн світу та їх об'єднань.

Метою дослідження є топологія світових міжнародних організацій і об'єднань країн, а також організаційні аспекти їх діяльності в частині впровадження принципів, методів впливу а також сучасних інформаційних технологій на розвиток міжнародної торгівлі.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно–функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті за топологією світових організацій розглянуті принципи та методи впливу на розвиток міжнародної торгівлі.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально–економічних, правових наук з проблем інформатизації управління економікою країн світу.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1. Принципи класифікації міжнародних організацій за топологією дає можливість визначитись за їх функціональними завданнями та впливу на різні аспекти економічної діяльності країн світу та їх взаємодії в сфері міжнародної торгівлі. 2. Цілі сталого розвитку ООН надають вектори впливу для сталого розвитку економік країн світу. 3. Запропоновані СОТ Спрощення процедур міжнародної торгівлі є інструментом поживлення міжнародної торгівлі країн світу в системі джерел торгово–економічної інформації міжнародної торгівлі.

Ключові слова: типологія світових організацій, цілі сталого розвитку, спрощення процедур торгівлі, міжнародна торгівля, системи джерел торговельно–економічної інформації міжнародної торгівлі.

Системы источников торгово – экономической информации международной торговли: ООН, ВТО, другие межправительственные и международные организации и объединения стран. Типология и организационные аспекты.

Предметом работы является рассмотрение теоретических и практических аспектов деятельности мировых международных организаций и объединений стран, которые обеспечивают нормативно–правовые, регулирующие и информационные функции экономической и торговой деятельности стран мира и их объединений.

Целью исследования является топология мировых международных организаций и объединений стран, а также организационные аспекты их деятельности в части внедрения принципов, методов влияния, а также современных информационных технологий на развитие международной торговли.

Методы исследования. В работе использована совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функціональний, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования.

Результаты работы. В статье используя топологию мировых международных организаций и объединений стран, рассмотрены принципы и методы влияния на развитие международной торговли.

Область применения результатов. Система наук из семейства области государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук по проблемам информатизации управления экономикой стран мира.

Выводы. Основные итоги исследования, их теоретические результаты следует свести к следующим выводам: 1. Принципы классификации международных организаций по топологии дает возможность определиться с их функциональными задачами и влияния на различные аспекты экономической деятельности стран мира и их взаимодействия в сфере международной торговли. 2. Цели устойчивого развития ООН предоставляют векторы влияния для устойчивого развития экономик стран мира. 3. Предложенные ВТО Упрощение процедур международной торговли является инструментом оживления международной торговли стран мира в системе источников торгово–экономической информации международной торговли.

Ключевые слова: топология мировых организаций, цели устойчивого развития, упрощение процедур торговли, международная торговля, системы источников торгово–экономической информации международной торговли.

ZALIZNIUK V.P.

Systems of sources of trade and economic information of international trade: UN, WTO, other intergovernmental and international organizations and associations of countries. Typology and organizational aspects.

The subject of the work is the consideration of theoretical and practical aspects of world international organizations and associations of countries that provide regulatory, regulatory and informational functions on economic and trade activities of the world and their associations

The purpose of the study is to consider the topology of world international organizations and associations of countries, as well as organizational aspects of their activities in terms of implementing principles, methods of influence and modern information technology on the development of international trade.

Research methods. The work uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural–functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the study.

Results of work. The article on the topology of world organizations discusses the principles and methods of influencing the development of international trade.

Field of application of results. The system of sciences from the family of public administration, a wide range of methodological aspects of socio–economic, legal sciences on the problems of informatization of economic management of the world

Conclusions. The main results of the study, their theoretical results should be summarized as follows: 1. The principles of classification of international organizations by topology makes it possible to determine their functional objectives and impact on various aspects of economic activity of the world and their interaction in international trade. 2. The UN Sustainable Development Goals provide vectors of influence for the sustainable development of the world's economies. 3. Proposed WTO Simplification of international trade procedures is a tool for reviving international trade in the world in the system of sources of trade and economic information of international trade.

Key words: Topology of world organizations, goals of sustainable development, simplification of trade procedures, international trade, system of sources of trade and economic information of international trade.

Постановка проблеми. В світі існує величезна кількість міжнародних організацій та об'єднань країн які забезпечують нормативно–правові, регулюючі та інформаційні функції щодо економіч–

ної та торгової діяльності країн світу та їх об'єднань. В роботі розглядається типологія таких організацій за наступними критеріями – членство суб'єктів міжнародних відносин і юридичний статус, геогра–

фічне поширення, функціональна спрямованість та характер діяльності. Розглядається ролі та місце міжнародних організацій щодо системної організації торговельно-економічної інформації. Показано що системна організація інформації залежить від організаційної структури організацій. Економіка світу розвивається за прийнятою ООН Програмою Цілей сталого розвитку. В Україні створена національна система завдань та показників Цілей сталого розвитку забезпечує міцну основу для подальшого комплексного моніторингу країни. Загалом, 17 цілей та 86 національних завдань інкорпоровані у 145 нормативно-правових актів Уряду, на реалізацію цілей і завдань спрямовано 1052 завдання та 3465 заходів, закріплених у цих актах.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До теми ролі міжнародних організацій в розвитку економік країн світу зверталось багато науковців та дослідників. Зокрема Козак Ю.Г., Кучик О., Дмитрієв А., Гріненко О.О., Колосова В.П., Марків Г.В., Шаров О.Є, Гужва І.Ю., Патики Н.І., Мешко Н.П., Балута І.В. та багато інших. Згідно з топологією міжнародних організацій системи джерел економічної інформації залежать від організаційної структури та функцій та завдань цих організацій які в останні роки в свою чергу спрямованні на виконання Цілей сталого розвитку ООН та спрощення процедур торгівлі СОТ.

Метою статті є дослідження топології та ролі міжнародних організацій в розвитку економік країн світу.

Виклад основного матеріалу. В світі існує величезна кількість міжнародних організацій та об'єднань країн які забезпечують нормативно-правові, регулюючі та інформаційні функції щодо економічної та торгової діяльності країн світу та їх об'єднань. В роботі [1] пропонується типологія міжнародних організацій за певними критеріями щодо визначення типу організації в залежності від того, в якому аспекті ми маємо намір її розглядати. Основними критеріями типології міжнародних організацій в роботі визначені:

- членство суб'єктів міжнародних відносин і юридичний статус організації;
- географічне поширення;
- функціональна спрямованість;
- характер діяльності.

Так за складом членів і юридичним статусом міжнародні організації поділяються на міждержавні і неурядові.

Міждержавні організації утворюються на основі офіційних урядових угод між країнами, такі як ООН, НАТО, ОБСЄ та ін.. Якщо угода укладається тільки між двома державами, то такі міждержавні угоди називаються двосторонніми або білатеральними. Різновидом міждержавних організацій є міждержавні економічні організації серед яких є – Європейський Союз, МВФ, НАФТА та інші.

Неурядові організації утворюються на основі індивідуального або колективного членства суб'єктів, які не є офіційними представниками своїх урядів. Найвідоміші з них – Міжнародна торговельна палата, Спілка міжнародних ярмарків, Міжнародний кооперативний альянс, Світова конфедерація праці.

За географічним поширенням міжнародні організації поділяються на глобальні та регіональні.

Глобальні організації об'єднують країни або інші суб'єкти незалежно від того, де, в якій частині світу вони знаходяться. Найяскравішим прикладом такого типу є Організація Об'єднаних Націй, яка сполучає переважну кількість країн нашої планети. До глобального типу можна віднести також Міжнародний валютний фонд (МВФ), Світову організацію торгівлі (СОТ), Червоний хрест, Римський клуб, Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і деякі інші. Поняття «глобальний» в даному разі тотожний термін «трансрегіональний».

Регіональні міжнародні організації об'єднують країни, розташовані в якомусь певному регіоні, як правило, компактно, в територіальній близькості. Таких організацій чимало: Європейський Союз (ЕС), Північноамериканська асоціація вільної торгівлі (НАФТА), Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) та інші.

За функціональною спрямованістю організації в роботі поділяються на організації загальної компетенції і спеціальної компетенції.

Організації загальної компетенції в своїй діяльності охоплюють широке коло проблем і напрямків. Безпрецедентною тут є ООН, діяльність якої простягається в сфери: політичну, екологічну, безпеки, юридичну та ін. Її органи виконують функції обговорення питань, консультативні, науководослідні, регулюючі, технічної допомоги та багато інших. Більшість регіональних організацій, особливо утворених в процесі економічної інтеграції, також мають багатофункціональний характер. Наприклад, функції ЕС мають широкую розгалуженість вони охоплюють: регулюван-

ня економіки в цілому, митне регулювання, сферу кредиту, валютний ринок, міграційну політику, узгодження зовнішньої політики і таке інше.

До організацій спеціальної компетенції відносяться міжнародні організації, в яких одна з функцій є головною, пануючою, а решта (якщо вони є) – допоміжні. Найчастіше це відноситься до організацій в сфері виробництва і торгівлі, що утворилися для ефективної реалізації товару, наприклад, ОПЕК. Торгівля є також головною функцією Світової організації торгівлі (СОТ). Функцією Світової туристської організації є сприяння розвиткові міжнародного туризму.

Монофункціональних організацій чимало є серед неурядових так, наприклад такі як Лондонський клуб призначений для кредитного регулювання та Римський клуб – для розробки соціальних і екологічних проблем та поширення знань про них. Міжнародна торговельна палата головною функцією якої є захист приватних підприємців в міжнародних економічних відносинах.

За характером діяльності міжнародні організації поділяються на універсальні, політичні, економічні, гуманітарні, культурно-просвітницькі, оборонні та інші. Характер організацій тісно пов'язаний з функціями, які вони виконують.

Універсальною міжнародною організацією є ООН, яка виконує функції регулювання й нагляду в найважливіших сферах людської діяльності. До універсального типу наближається Європейський Союз, в діяльності якого різноманітні економічні функції доповнилися політичними (спільне громадянство, узгоджена зовнішня політика, спільний парламент тощо). Політичні організації сполучають країни, для яких політична мета об'єднання має визначальний характер. Наприклад, Ліга арабських держав головною метою передбачає захист інтересів арабських країн в світі.

За умовами участі в членстві міжнародні організації поділяються на відкриті й закриті. До відкритих організацій може увійти кожна держава, яка поділяє принципи й статут організації. До закритих організацій нових членів приймають тільки по запрошенню засновників організації.

В ООН великий блок організацій, що відають суто економічними проблемами, підпорядкований Економічній і соціальній раді (ЕКОСОП): 9 функціональних комісій, 5 регіональних комісій і 18 27 спеціалізованих закладів (серед останніх – МВФ, Світовий банк, ФАО та інші).

Міжнародні економічні організації поділяються, в свою чергу на загальноекономічні і спеціалізовані.

Загальноекономічні віддають широким спектром економічних проблем. До них відносяться ОЕСР, а також регіональні організації інтеграційного типу такі як ЄС, СНД, НАФТА, АСЕАН та інші.

Спеціалізовані економічні організації зосереджують увагу на більш вузькому колі проблем проте багатьом з них належить суттєва роль в міжнародній економіці. До цього типу організацій належать, зокрема, Світовий банк, МВФ, Світова організація торгівлі, Світова туристська організація, Міжнародна торговельна палата та багато інших.

Економічні організації, що утворилась внаслідок регіональних інтеграційних процесів, поділяються також за ступенем інтеграції. Основні рівні, або щаблі, регіональної економічної інтеграції такі: зона преференційної торгівлі, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний і валютний союз, політичний союз.

Зона преференційної торгівлі – початковий щабель інтеграції. На цьому етапі держави, що входять в зону, лібералізують між собою торгівлю лише обмеженою кількістю товарів, надають одна одній деякі пільги. До цього типу організацій належить СНД, а також ряд організацій Африки, Азії та Латинської Америки.

Зона вільної торгівлі відрізняється тим, що держави-учасниці усувають між собою торговельні бар'єри, мито відмінюється на більшість товарів. Але відносно третіх держав, що не входять в зону, кожний член проводить самостійну митну політику. До цього рівня відносяться, зокрема, Європейська асоціація вільної торгівлі (ЕАВТ), Північно-Американська асоціація вільної торгівлі (НАФТА), асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) та деякі інші. Слід зауважити, що не всі фахівці з міжнародної інтеграції виокремлюють зону преференційної торгівлі.

Митний союз передбачає усунення митних тарифів в торгівлі між учасниками, а також формування спільної митної політики щодо країн що означає, що всі члени союзу встановлюють однаковий рівень тарифів в торгівлі з іншими державами. Близько до поняття митного союзу підходять деякі латиноамериканські інтеграційні об'єднання – ЛААІ, МЕРКОСУР. По суті митний союз утворено між Росією і Білоруссю.

Спільний ринок – це вже високий рівень інтеграції. Не тільки товари просуються без пере-

шкод кризь кордони; знято бар'єри для руху робочої сили, послуг, капіталів. Швидко розвиваються і поглиблюються інтеграційні зв'язки, здійснюється спільна, узгоджена економічна політика. Цей тип інтеграції був притаманний Європейському економічному співробітництву (ЄЕС) в 1969–1992 рр. Саме ця організація отримала неофіційну назву «Спільний ринок». Слід зауважити, що в повній мірі цього шаблону інтеграції поки що не досягла жодна інша міжнародна організація.

Економічний союз завершує структурну побудову економіки організації як єдиного інтеграційного об'єднання. На цьому етапі здійснюється єдина валютна політика, запроваджується спільна валюта, єдиний емісійний центральний банк. На цьому етапі знаходиться Європейський Союз з 1992 р. (після укладання Маастріхтської угоди). Логічним завершенням повної економічної інтеграції має стати політичний союз, на порозі якого стоїть ЄС, і який вже частково реалізується.

Розглянемо ролі та місце міжнародних організацій щодо системної організації торговельно-економічної інформації.

Центральну роль грає Організація Об'єднаних Націй (ООН) – це глобальна, універсальна, багатofункціональна, міждержавна організація. Переважна більшість програм, комісій, спеціалізованих закладів, фондів ООН спрямована на регулювання економічного співробітництва між її членами.

В структурі ООН є органи, що регулюють міжнародні економічні відносини на галузевому рівні такі як – Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку ЮНІДО, Продовольча і сільськогосподарська організація – ФАО, Міжнародна організація цивільної авіації ІКАО, й такі, що координують співробітництво між країнами на регіональному рівні такі як регіональні комісії Економічної і соціальної ради ООН – ЕКОСОР.

ООН своєчасно реагує на політичні і економічні зрушення, що відбуваються у світі. Наприклад, з розпадом колоніальної системи у середині ХХ ст. виникла велика група країн, що розвиваються. Цим державам конче необхідна економічна допомога. З цією метою було утворено Міжнародну асоціацію розвитку (МАР), головна мета якої – кредитування саме цієї групи країн.

Засновано Програму розвитку Організація Об'єднаних Націй – ПРООН, що також спрямована насамперед на допомогу країнам, що роз-

виваються, Конференцію з торгівлі й розвитку – ЮНКТАД,

У вересні 2015 року у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку. Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей сталого розвитку.

Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Протягом 2016–2017 років тривав широкомасштабний та всеосяжний процес адаптації Цілей сталого розвитку з урахуванням українського контексту. Кожна глобальна ціль була переглянута, беручи до уваги специфіку національного розвитку. Результатом цієї роботи стала національна система, яка складається із 86 завдань національного розвитку.

Національні завдання, індикатори для моніторингу виконання завдань та цільові орієнтири для досягнення до 2030 року відображено в Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна». Створена національна система завдань та показників Цілей сталого розвитку забезпечує міцну основу для подальшого комплексного моніторингу країни. Загалом, 17 цілей та 86 національних завдань інкорпоровані у 145 нормативно-правових актів Уряду, на реалізацію цілей і завдань спрямовано 1052 завдання та 3465 заходів, закріплених у цих актах.[14]

30 вересня 2019 року Президент України видав Указ «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», в якому підтримав забезпечення досягнення глобальних цілей сталого розвитку та результатів їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладених у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна».

Однією з найбільш важливих з економічних галузей є фінансова, недарма її називають кров'яною системою економіки. Адже ефективний розвиток і окремих компаній, і національних економік потребує відповідного фінансування. Це спричинило створення цілої системи міжнародних фінансових організацій (МФО), лідером якої є Світовий банк.

Світовий банк – це група, що складається з п'яти організацій:

- Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР);
- Міжнародна асоціація розвитку (МАР);
- Міжнародна фінансова корпорація (МФК);

– Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГІ);

– Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС).

Мета МБРР – допомога країнам–членам в їх економічному розвитку, насамперед таким, що розвиваються.

Діяльність МАР спрямована, перш за все, на фінансування найменш розвинутих країн.

МФК та БАГІ є організаціями–філіями Світового банку. Призначення МФК – сприяти розвитку приватного бізнесу в країнах, що розвиваються. Головна мета БАГІ – стимулювати прямі зарубіжні інвестиції в країни, що розвиваються, шляхом надання страхових гарантій іноземним інвесторам від некомерційних ризиків.

Міжнародний валютний фонд (МВФ), є ще однією фінансовою організацією, яка здійснює значний вплив на світову економіку і формування стратегій її розвитку. Це зумовлюється діяльністю МВФ, стратегічними цілями якого є: зміцнення міжнародного співробітництва в галузі валютної політики; забезпечення життєздатності міжнародної системи платежів і стабілізація ринку іноземної валюти; надання кредитів країнам–членам. Світовий банк і Міжнародний валютний фонд сформували основу сучасної інституціональної валютнокредитної системи. Одним із важливих способів здійснення впливу міжнародних фінансових організацій на формування міжнародних економічних стратегій є співпраця МФО з державами. Наприклад, ставши у 1992 р. членом Міжнародного валютного фонду (МВФ), Україна водночас увійшла до структури Світового банку. Документом, на базі якого останнім часом України взаємодіяла з групою Світового банку, була Стратегія партнерства з Україною на період 2012 – 2016 рр., де зазначалося, що їх співпраця спрямована на допомогу уряду України в реалізації програм економічних реформ.

Серед спільних проектів України з МБРР можна назвати:

- розвиток міської інфраструктури;
- передача електроенергії;
- реабілітація гідроелектростанцій;
- проект енергоефективності; два проекти поліпшення автомобільних доріг і безпека руху (загальна сума позик дорівнює 1556 млн. дол. США).

Крім того, зважаючи на євроінтеграційний вектор стратегії зовнішньоекономічної діяльності,

Україна активно розвиває співпрацю і з європейськими фінансовими інституціями. Так, за інформацією Міністерства фінансів України станом на 1 січня 2014 р. портфель ЄБРР у нашій державі налічував 337 проектів із загальним обсягом фінансування 8,7 млрд. євро [6, с. 38]. Отже, співпрацюючи з державами, міжнародні фінансові організації сприяють економічному зростанню їх національних економік і, таким чином, формують стратегічний вектор їх економічного розвитку.

Світовий банк, МВФ, ЄБРР займають особливе місце в міжнародних економічних відносинах та істотно впливають на державні програми розвитку в багатьох країнах. Але самі міжнародні організації, зокрема Світовий банк, вважають, що зовнішня фінансова допомога є ефективною тільки в тому разі, коли країна реципієнт здійснює розумну економічну політику а це означає:

– допомога має бути достатньо великою, щоб дозволити країні–реципієнту фінансувати свій інвестиційний план, а також виконати програму масштабних перетворень, адже перерви у фінансуванні реформ можуть звести їх нанівець;

– допомога не повинна розпорошуватись на дрібні проекти, ефективного програмування, координація та моніторинг яких потребують чималих зусиль. При цьому успіх зовнішньої допомоги залежить від спроможності уряду країни–реципієнта реалізувати інвестиційний план, який повинен включати такі складові:

– децентралізоване здійснення державних інвестицій;

- належна якість підготовки персоналу;
- актуальні інформаційні технології для контролю;
- визначення адекватних кількісних показників, яких уряд планує досягнути після завершення інвестиційної програми;

– якісний аудит витрачання отриманих коштів;

– чіткий механізм контролю та оцінки інвестиційної програми [8, с. 66]. Крім того, у відносинах з МВФ Україна повинна пропонувати для узгодження експертами цієї організації заходи, які б передбачали вирішення комплексу економічних проблем:

- фінансова і макроекономічна стабілізація;
- забезпечення перспектив економічного зростання;
- гарантування економічної безпеки України [9, с. 330].

Таким чином, попри певні проблеми у діяльності міжнародних фінансових організацій, неод-

нозначність результатів їх співробітництва з деякими країнами в цілому, вони значною мірою сприяють розв'язанню багатьох проблем національних економік:

- надають фінансову допомогу країнам що розвиваються;
- фінансують економічні реформи держав з перехідною економікою;
- сприяють структурній перебудові економіки з метою розвитку інноваційних галузей виробництва.

Здійснюючи таку діяльність, МФО беруть участь у процесі формування міжнародні стратегій економічного розвитку, спрямованих на підвищення його рівня.

Іншою традиційно важливою сферою економіки є міжнародна торгівля. Сьогодні все більша частка товарів і послуг має глобальний характер, а держави конкурують між собою за найвигіднішу для них роль у ланцюжках доданої вартості [10, с. 6].

Світова організація торгівлі (СОТ) – головний міжнародний регулятор світової торгівлі. Стратегічною метою СОТ є лібералізація світової торгівлі, усунення дискримінаційних перешкод на шляху потоків товарів та послуг, вільний доступ до національних ринків і джерел сировини. Мета СОТ зумовлює її функції:

- нагляд за станом світової торгівлі та надання консультацій з питань управління в галузі міжнародної торгівлі;
- забезпечення механізмів розв'язання міжнародних торговельних спорів;
- розроблення і прийняття світових стандартів торгівлі;
- нагляд за торговельною політикою країн;
- обговорення нагальних проблем міжнародної торгівлі.

Виконання перелічених функцій СОТ здійснюється відповідно таким принципам діяльності:

- принцип найбільшого сприяння (принцип недискримінації). Він полягає у тому, що держава мусить надати своєму партнерові по СОТ такі самі привілеї, які вона надає будь-якій іншій країні. Тобто не може бути односторонніх пільг, тому що це означає дискримінацію інших партнерів;
- принцип національного режиму, суть якого в тому, що держави-учасниці повинні встановлювати для товарів своїх партнерів по СОТ такий самий режим, як і для своїх товарів на власному ринку;
- принцип захисту національної промисловості. Справа в тому, що уряди багатьох країн нама-

гаються адміністративно обмежити імпорт. Якщо все ж таки країна мусить ввести імпорту тарифи для захисту своєї промисловості, то це мають бути саме митні тарифи, а не торговельно-політичні заходи (квоти, дискримінаційні стандарти тощо);

- принцип утворення стійкої основи торгівлі, який означає, що тарифні рівні, які узгоджені у рамках СОТ, не можуть переглядатися окремою країною-членом в односторонньому порядку;

- принцип сприяння справедливій конкуренції має відношення до субсидій та демпінгу (продажу товарів за цінами, нижчими їх собівартості). Ці заходи засуджуються; – принцип дій у надзвичайних ситуаціях. Якщо країна потерпає від будь-якого лиха (стихія, соціальні заворушення), то вона може тимчасово вийти за межі взятих на себе торговельних обов'язків (може підвищити тариф, увести квоти тощо), але за узгодженням із СОТ [1, с. 164, 166–168].

Сфера діяльності СОТ охоплює: митно-тарифне урегулювання; антидемпінгове регулювання; використання субсидій та компенсацій; нетарифні обмеження; діяльність митних союзів і зон вільної торгівлі; торговельні аспекти захисту прав інтелектуальної власності; торгівлю окремими товарами; торговельні аспекти інвестиційних заходів тощо. Але найголовнішою проблемою є удосконалення торговельних правил, які задовольнили би усіх учасників СОТ. Це стосується, насамперед, ліквідації тарифних і нетарифних обмежень, а також встановлення єдиних технічних стандартів на товари.

Щодо торговельних аспектів інвестицій, то передбачається поширити на зарубіжні інвестиції такий самий режим найбільшого сприяння, що існує в міжнародній торгівлі. Зберігається політика надання пільг країнам, що розвиваються: їх товари мають доступ на ринки розвинутих країн без тарифних обмежень і квотування.

Надзвичайним прогресом у розвитку світової торгівлі стало прийняття 27.11.2014 р. багатосторонньої Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі (УСПТ). Угода спрямована на створення сприятливих передумов для здійснення експортно-імпортних операцій у максимально стислі терміни та зручний спосіб. За оцінками Світового банку та Всесвітнього економічного форуму, зменшення високої вартості транзакцій та зайвої бюрократії, з якими стикаються торговельні оператори, забезпечить відчутне зростання глобального ВВП. Зокрема спрощення процедур

здійснення експортно–імпортних операцій може забезпечити зростання світової торгівлі на 3 – 5%, у той час як зниження тарифів за результатами Уругвайського раунду переговорів у рамках СОТ призвело до зростання світової торгівлі на рівні 2 – 3% [10, с. 8]. У той же час актуальним є питання захисту інтересів товаровиробників у зовнішньоекономічній діяльності, для чого необхідним є визначення техніки обрахування цілого ряду специфічних показників. Серед них – рівень захисту внутрішнього ринку або відношення компенсаційних платежів до ціни світового ринку, показник агрегатної підтримки, показник підстави для звільнення товаровиробника від зобов'язань скорочення, загрози заподіяння серйозної шкоди, співвідношення між втратою для бюджету і виграшем для товаровиробників та показника спеціальних гарантій [11, с. 28].

Отже, досягнення стратегічної мети СОТ – лібералізації світової торгівлі, усунення дискримінаційних перешкод на шляху потоків товарів та послуг, вільний доступ до національних ринків і джерел сировини – формують економічну стратегію щодо зміцнення світової економіки, зростання інвестицій, розширення торговельних зв'язків, підвищення рівня зайнятості та доходів в усьому світі. В умовах бурхливого розвитку науково–технічного прогресу конкурентоспроможним може бути лише інноваційним виробництво. Це зумовило активізацію проведення наукових досліджень, а також розвитку міжнародного науково–технічного обміну. У процесі обміну інноваційними технологіями виникли нові наднаціональні структури, які взяли на себе правові та організаційні функції регулювання питань у сфері інтелектуальної власності. Сьогодні цими питаннями в основному займаються дві міжнародні міжурядові організації: ВОІВ та СОТ, в рамках угоди TRIPS.

Всесвітня організація інтелектуальної власності, або ВОІВ (World Intellectual Property Organization, або WIPO) є одним із спеціалізованих агентств ООН. Її стратегічною метою є стимулювання творчої діяльності та забезпечення захисту інтелектуальної власності в усьому світі. ВОІВ сприяє підписанню нових міжнародних угод та модернізації національних законодавств, заохочує адміністративне співробітництво між країнами, надає технічну допомогу країнам, що розвиваються, і утримує служби, що полегшують

міжнародний захист винаходів, знаків та промислових зразків [12, с. 28].

Висновки

Системи джерел торговельно–економічної інформації міжнародної торгівлі формуються в залежності від топології міждержавних та неурядових організацій відповідно до їх організаційних структур. Так, наприклад:

- В ООН згідно організаційної структури економічними проблемами займаються, підпорядковані Економічній і соціальній раді – ЕКОСОП 9 функціональних комісій, 5 регіональних комісій і 27 спеціалізованих закладів (серед останніх – МВФ, Світовий банк, ФАО та інші);

- На галузевому рівні в ООН створені органи, що регулюють міжнародні економічні відносини такі як – Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку ЮНІДО, Продовольча і сільськогосподарська організація – ФАО, Міжнародна організація цивільної авіації ІКАО, й такі, що координують співробітництво між країнами на регіональному рівні такі як регіональні комісії Економічної і соціальної ради ООН – ЕКОСОП;

- Економічна допомога країнам що розвиваються, надається Міжнародною асоціацією розвитку (МАР), головна мета якої – кредитування країн, що розвиваються створеною при ООН;

- Світовий банк – це група, що складається з п'яти організацій:

- Міжнародний банк реконструкції й розвитку (МБРР);

- Міжнародна асоціація розвитку (МАР);

- Міжнародна фінансова корпорація (МФК);

- Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГІ);

- Міжнародний центр з урегулювання інвестиційних спорів (МЦУІС).

2. Відповідно до їх завдань та функцій робота міждержавних та неурядових організацій виконується за рахунок наступних принципів та програм:

- Засновано Програму розвитку Організація Об'єднаних Націй – ПРООН, що також спрямована насамперед на допомогу країнам, що розвиваються, Конференцію з торгівлі й розвитку – ЮНКТАД;

- Конференцією ООН «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей сталого розвитку;

– Світова організація торгівлі свої функції виконує додержуючись наступних принципів – принцип найбільшого сприяння (принцип недискримінації), принцип національного режиму, принцип захисту національної промисловості, принцип утворення стійкої основи торгівлі, принцип сприяння справедливій конкуренції та за принципами спрощення процедур торгівлі відповідно до багатосторонньої Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі (УСПТ).

Список використаних джерел

1. Козак Ю.Г. Міжнародні організації / Ю.Г. Козак, В.В. Ковалевський, З. Кутайня. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 440 с.
2. Кучик О. Еволюція поняття міжнародної організації: теоретико-методологічний аспект // Вісник Львівського ун-ту. Серія міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 30. – С. 24 – 32.
3. Козак Ю.Г. Міжнародні стратегії економічного розвитку / Ю.Г. Козак, Ю.І. Єхануров, В.В. Ковалевський. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 356 с.
4. Дмитрієв А. Роль міжнародних організацій у світовому процесі глобалізації / А. Дмитрієв // Публічне право. – 2013. – № 1. – С. 418 – 420.
5. Грінєнко О.О. Проблема трансформації ролі та місця ООН у регулюванні безпекових проблем сучасності / О.О. Грінєнко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – Вип. 96. – Ч. II. – С. 25 – 32.
6. Колосова В.П. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: сучасний стан та перспективи розширення / В.П. Колосова, І.М. Іванова // Фінанси України. – 2014. – № 11. – С. 33 – 47.
7. Марків Г.В. Реалії та перспективи співпраці України з Міжнародним валютним фондом / Г.В. Марків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10. – С. 11 – 15.
8. Колосова В.П. Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток країни: питання теорії / В.П. Колосова // Економіка України. – 2016. – № 12. – С. 61 – 71.
9. Шаров О. Відносини України з МВФ як важливий фактор національної економічної безпеки / О. Шаров // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16. – № 3. – С. 330 – 351.
10. Гужва І.Ю. Концептуальні основи формування зовнішньоекономічної політики України / І.Ю. Гужва // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2015. – № 5–6. – С. 4 – 13.
11. Патица Н.І. Світова організація торгівлі (СОТ) і розвиток економік країн-нових членів / Н.В. Патица // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 25 – 28.

12. Мешко Н.П. Технологічна регіоналізація світогосподарського розвитку / Н.П. Мешко // Економіка і регіон: наук. вісн. – Полтава: ПолтНТУ, 2008. – № 3. – С. 25 – 31.

13. Балута І.В. Аналіз діяльності міжнародних неурядових організацій в умовах глобалізації / І.В. Балута // Актуальні проблеми державного управління. – 2017. – № 1. – С. 1 – 6.

14. Цілі сталого розвитку та Україна. Електронний ресурс: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cilistalogo-rozvitku-ta-ukrayina>

15. Гужва І. Ю. Угода СОТ про спрощення процедур торгівлі як інструмент активізації участі України в глобальних ланцюгах доданої вартості / І. Ю. Гужва // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. – 2015. – Вип. 29. – С. 211–217. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2015_29_32

References

1. Kozak, Yu.G. Kovalevsky, V.V. and Kutainia, Z. (2007), *Mizhnarodni orhanizatsii [International organizations]*, Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Kuchyk, O. (2012), «Evolution of an international organization concept: theoretical and methodological aspect», *Visnyk L'vivskoho un-tu. Seria mizhnarodni vidnosyny*, vol. 30, pp. 24–32.
3. Kozak, Yu.G. Yekhanurov, Yu.I. and Kovalevsky V.V. (2009), *Mizhnarodni stratehii ekonomichnoho rozvytku [International strategies of economical development]*, Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.
4. Dmitriev, A. (2013), «The role of international organizations in the global process of globalization», *Publichne pravo*, vol. 1, pp. 418–420.
5. Grinenko, O.O. (2011), «The problem of UN role and place transforming in regulation of modern security problems», *Aktual'ni problemy mizhnarodnykh vidnosyn*, vol. 96, part II, pp. 25–32.
6. Kolosova, V.P. and Ivanova, I.N. (2014), «Cooperation of Ukraine with international financial organizations: current situation and prospects of expansion», *Finansy Ukrainy*, vol. 11, pp. 33–47.
7. Markiv, G.V. (2013), «Realities and Prospects of Ukraine's Cooperation with the International Monetary Fund», *Innovatsijna ekonomika*, vol. 10, pp. 11–15.
8. Kolosova, V.P. (2016), «The impact of international financial organizations to the economic development of the country: the issues of theory», *Ekonomika Ukrainy*, vol. 12, pp. 61–71.
9. Sharov, O. (2017), «Ukraine's relations with the IMF as an important factor of national economic security»,

Zhurnal evropejs'koi ekonomiky, vol. 16, no 3, pp. 330 – 351.

10. Guzhva, I. Yu. (2015), «Conceptual bases of formation of Ukrainian foreign economic policy», *Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo*, vol. 5–6, pp. 4–13.

11. Patyka, N. I. (2012), «The World Trade Organization (WTO) and the development of the new states member economies», *Ekonomika ta derzhava*, vol. 4, pp. 25–28.

12. Meshko, N. P. (2008), «Technological regionalization of world economic development», *Ekonomika i rehion: naukovyj visnyk, Poltava National Technical University*, vol. 3, pp. 25 – 31.

13. Baluta, I. V. (2017), «Analysis of the activities of international non-governmental organizations in the context of globalization», *Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia*, vol. 1, pp. 1–6.

14. Sustainable Development Goals and Ukraine. Electronic resource: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina>

15. Guzhva I. Yu. WTO agreement on simplification of trade procedures as a tool to intensify Ukraine's participation in global value chains / I. Yu. Guzhva //

Bulletin of the Azov State Technical University. Series: Economic Sciences. – 2015. – Vip. 29. – P. 211–217. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2015_29_32

Дані про автора

Залізнюк Вікторія Петрівна,

доктор наук з державного управління, професор кафедри світової економіки Київського національного торгово-економічного університету

Данные об авторе

Зализнюк Виктория Петровна,

доктор наук по государственному управлению, профессор кафедры мировой экономики Киевского национального торгово-экономического университета

Data about the author

Victoria Zalizniuk,

Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of World Economy, Kyiv National University of Trade and Economics